

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA DIDAKTIK ASARLAR AHAMIYAT.

To'ymurodova Nilufar Ismoil Qizi

O'zbekiston Respublikasi Oliy Ta'lim, Fan Va Innovatsiyalar Vazirligi Buxoro

Davlat Pedagogika Instituti Magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7578076>

Annotatsiya: Didaktik asarlarni ta'lim -tarbiya jarayoniga kiritish 6 - 7 asrlardan boshlab ishlatila boshlangan . Birinchi didaktik asarni Kamenski yozgan . Didaktika " nimani o'qitish kerak?" "Qanday o'qitish kerak?" kabi savollarga ham javob b'oladi. Didaktikaning asosi ta'limni muhiyati ,ta'limni mazmunini, ta'limning vazifalaridan iborat.

Kalit so'zlar: dars, bilim olish, ta'lim, bilim, ko'nikma, malaka, ta'lim maqsadi, ta'lim mazmuni, ta'lim jarayoni, ta'lim jarayonini tashkil etish, ta'lim turlari shakllari, metodlari va vositalari, ta'lim natijasi.

Yoningizda doimo bir kitob bo'lishi shart, chunki bazida vaqtni behuda o'tkazishingizni taqozo qiluvchi holatlarga duch kelib qolamiz.

Kitob esa vaqtni muhofaza qiluvchi, umrga mazmun bag'ishlovchi vositalarning eng yaxshisidir.

Doktor OIZ QARNIY

Didaktika (qadimgi yunoncha: *διδασκτικός*, *didaktikos* — „o'rgatuvchi“, „ta'lim beruvchi“) — pedagogikaning tarmog'i. Ta'lim nazariyasi bilan shug'ullanadi. „didaktika“ atamasi ilk bor Yevropada 17-asrda o'qitish va ta'lim jarayoni haqida asarlar yaratgan olimlar tomonidan qo'llanila boshlagan. Chex pedagogi Ya. A. Komenskiy o'zining „Buyuk didaktika“ asari (1657)da bolalar va o'smirlarni ma'lumotli qilish va ularga ta'lim berishning didaktik jihatlarini ishlab chikdi. Nemis pedagogi A. Disterveg o'zining „Nemis o'qituvchilarini ma'lumotli qilishga rahbarlik“ (1834—35) asarida didaktikaning ped.da ta'lim nazariyasini bayon etuvchi alohida qism ekanligini ta'kidlagan. Shundan keyin didaktikaga ta'lim nazariyasi haqidagi fan sifatida qarash keng yoyildi. 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlarida didaktikaga oid maxsus monografiyalar paydo bo'la boshladi. Kishilik jamiyatining har tomonlama to'plangan dastlabki davrlarida hali yosh avlodga o'rgatish, jamiyatidani anglash, o'zligini anglashga jamiyatning zarur shartlaridandir.

Kishilik jamiyatining dastlabki davrlari ongli ravishda manaviyatga dastlabki qadamlarni qo'ya boshlaganlar. Tarixiy taraqqiyot davomida ijtimoiy tajribalar ko'paygani sari, ta'lim jarayonida beriladigan bilimlar mazmunining xarakteri va ahamiyati ham o'zgaradi. Shunday qilib, ma'lum maqsadga qaratilgan maxsus ijtimoiy dorilfunun maktablar paydo bo'ladi. shunday qilib, asta sekinlik bilan

maktablarga boʻlgan ehtiyoj kuchayib boradi. Endi esa maktabdagi faoliyat turi, uni amalga oshirish usuli va vositalari asoslab berish zaruriyati paydo boʻlgan.

SHunday qilib, didaktika fani yuzaga keladi. Didaktika GREKCHA DIDASKO – oʻqitaman taʼlim va maʼlumot haqidagi fandır .Insonning hayotidagi tarbiyasi rivojlanish va shakllanishida taʼlim va maʼlumot muhim ahamiyatga ega.

Maʼlumot bu egallagan, tizimlashtirilgan bilim, koʻnikma va malakalar, hosil qilingan dunyo qarashlar majmui. Taʼlim – oʻqituvchi rahbarligida oʻtkaziladigan oʻquvchilarni bilim, koʻnikma bilan qurolantirilgan, ularning bilish qobiliyatini yuksaltiradigan shu bilan birga dunyoqarashini tarkib toptiradigan jarayondir. Taʼlimda maʼlumotlar bir-biri bilan mustahkam bogʻliq. Maʼlumot bu taʼlimning natijasi, taʼlim esa maʼlumot olishning asosiy yoʻli.

Didaktika fani taʼlim va maʼlumotning muhim muammolarini oʻrganish bilan birga “kimni oʻqitish kerak?”, “nimani oʻqitish kerak?”, “qanday oʻqitish kerak?”, kabi savollarga ham javob boʻladi.

Didaktika sohasida birinchi asar yaratgan olim XII asr chex pedagogi Yam Amos Komenskiy (1592-1670). Oʻzining mashhur asari “Buyuk didaktika” (1632-yil yozilgan, 1975-yil Oʻzbek tiliga tarjima qilingan) oʻqitish va tarbiya jarayonlari, oʻqitishning yoʻllari didaktik prinsiplar maktabda taʼlim -tarbiya ishlarini tashkil qilish kabi masallalarni ishlab chiqdi.

Markaziy Osiyo allomalari merosida ham didaktika sohasida yaratilgan bir qancha asarlardan taʼlim qoidalari, taʼlimni tashkil etish unda oʻqituvchining roli kabi masalalar bayon etiladi bularga misol tariqasida avval ibn Sinoning (980-1037) “Tadbiri Manozi”

Abu Nasr Farobiyning “Ilmlarning kelib chiqishi toʻgrisida”, “SHarxlar”, “Eveklit kitobining muqqadimasining sharhlari”, “Hikmat asoslari” kabi bir qator didaktik asarlar, Burxoniddin Margʻuloniyning (1150-1187) “Ilmga kirish uchun birinchi asos” kitoblari ham shular jumlasiga kiritishimiz mumkin.

Didaktika quyidagi masalalar bilan:

Taʼlim jarayonining mohiyati

Taʼlimni muvofaqiyatli olib borish shartlari

Taʼlimning vazifasi va mazmuni.

Taʼlimni tashkil etish shartlari va metodlari

Oʻquvchilarning bilimini tekshirish va baholash kabi masalalarni “Taʼlim toʻgrisidagi” Oʻzbekiston Respublikasi qonunida “Taʼlim Oʻzbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyoti sohasida ustuvor” deb eʼlon qilinganligi katta ahamiyatga ega.

Hozirgi davrda didaktika vatanimiz va chet ellar pedagogikasi va psixologiyasi yutuqlariga tayanib o'quvchilarning faolligini va mustaqilligini oshirish o'quvchilarning bilimlarini mustaqill egallash ularning bilim faoliyatini faollashtirishga darsni takomillashtirishga asoslangan. Didaktikaning tushunchali terminalogik tizimi muntazam yangilanib va to'ldirilib borilmoqda. Didaktikaning asosiy kategoriyalari quyidagilarni iborat :dars ,bilim olish ,ta'lim turlari,metodlari kiradi.

So'nggi paytlarda asosiy didaktik kategoriyalari sirasiga ta'limning didaktik tizimi va ta'lim texnologikasi kabi tushunchalarini ham kiritish shakllari ilgari surilmoqda.

BILIM – shaxsning ongida tushunchalari ,sxemalar,ma'lum obrazlar ko'rinishida aks etuvchi borliq haqida tizimlashtirilgan ilmiy ma'lumotlar majmui.

Bilim olish –idrok etish o'rganish mashq qilish va muayyan tajriba asosida xulq-atvor xamda faoliyat ko'nikmasi aks etuvchi borliq haqidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma'lumotlar mavjud bilimlarning takomillashib boyib borish jarayonini.

Ko'nikma – muayyan xarakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashtirilgan shakli .

Mafkuraviy immunitetning shakllanishida mafkuraviy profilaktikaning o'rni katta.

Didaktikaning asosiy talablaridan bo'lib, ta'lim mazmunini belgilash va pedagogik amaliyotning tashkil etishda shaxsni ma'naviyatini shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv fanlariga ustuvor ahamiyat berishni ko'zda tutadi.Estetika,badiiy turkumdagi predmetlarni o'qitishga alohida e'tibor qaratish yo'li bilan bolalarning hissiyotini shakllantirishga erishish,ularda iroda hususiyatini tashkil toptirish muhimdir.Bolalarning ma'naviyati bilan uning o'zlashtirishi o'rtasida uzviy aloqa borligi zamonaviy psixologiya fani tomonidan asoslab berilgan. Bu holatni hisobga olmay ish ko'rgan pedagog muvaffaqiyatsizlikka uchrashi muqarrar Milliy dasturning taraqqiyotini ta'minlaydigan yana biri ta'limning yaxlitligidir.

Bulardan kelib chiqib shuni aytish kerakki ta'limda didaktik asarlardan foydalanish orqali o'quvchilarga o'zligini anglash , ota -onalariga hurmat , milliy qadriyatlarimizni o'rgatish va hurmat qilish ruhida tarbiyalashning asosiy usuli hisoblanadi . Shu bilan bir qatorda boshlang'ich sinf o'quvchilari didaktik asarlar tahlil qilish o'rgatish kerak . Bu orqali o'quvchilar o'z fikrlarini mustaqil bayon qilishni o'rganadilar. Didaktik asarlarni o'rgatishda lugat ish ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi .Bu orqali o'quvchilar yangi so'zlari va ularning manolarini o'rganadi. Xulosa qilib aytadigan bòlsak boshlang'ich sinf

òquvchilariga tarbiyani ,qadriyatlarini va odab-axloqni òrgatishni didaktik asarlarsiz tasavvur qilish qiyin .

Didaktika ta'lim usullari muammosini ham qamrab oladi. O'qituvchi biror predmet bo'yicha o'quvchilarning tizimli bilim olishini ta'minlash maqsadi sari intilar ekan, ma'lum ishlarning bajarilish namunasini ko'rsatadi. Ayni vaqtda, u ta'limning barcha bosqichlarida uquvchining faolligi va mustaqilligini ta'minlaydi. O'quvchilar o'qituvchi rahbarligida tajriba va kuzatuvlari asosida yangi bilimlarni o'zlashtiradi. Ularga chuqur va mustaqil o'zlashtirishlari, o'rgangan bilimlarini amaliyotda ijodiy qo'llashlari uchun maxsus topshiriklar beriladi¹.

Adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev, Qozoqboy. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000.
2. Karimov I., Barkamol avlod O'zbekistan taraqqiyotining poydevori, Toshkent, 1997.
3. O'rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar, Toshkent, 1996.
4. Hoshimov K., Nishonova S, Inomova M., Pedagogika tarixi, Toshkent, 1996.

¹ [Didaktika - Vikipediya \(wikipedia.org\)](https://www.wikipedia.org)

